

CHIZMACHILIK VA CHIZMA GEOMETRIYA TERMINLARINING SHAKLLANISHIDA FANLARARO BOG‘LANISHNING ROLI

Shodiyeva O‘g‘iloy Otayor qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645557>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fanlararo aloqaning o‘rni va ahamiyatini yoritgan holda fanlarni rivojlantirishda qay darajada muhim ekanligi yoritib o‘tildi. Muhandislik grafikasi fanlari termin hamda tushunchalarini qulay o‘rgatishda fanlararo aloqadorlikdan foydalanish yo‘llari va usullari keltirib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: integratsiya, termin, chizmachilik, chizma geometriya, aniq fanlar.

Annotation. This article highlighted the role and importance of interdisciplinary communication and how important it is in the development of sciences. Ways and methods of using interdisciplinarity in easy teaching of terms and concepts of engineering graphics subjects were mentioned.

Key words: integration, term, drawing, drawing geometry, exact sciences.

Аннотация. В данной статье освещена роль и значение междисциплинарной коммуникации и насколько она важна в развитии науки. Были упомянуты пути и методы использования междисциплинарности в облегчении преподавания терминов и понятий предметов инженерной графики.

Ключевые слова: интегрирование, термин, чертеж, геометрия чертежа, точные науки.

Fanni haqiqatdan o‘rganmoq uchun, uning hamma aloqalarini va vositalarini birga o‘rganmoq, tekshirmoq kerak¹.

Y. A. Komenskiy.

Zamonaviy ta’limda fanlararo bog‘lanish turli fanlar hamda sohalarni bir-biriga bo‘g‘lash orqali ta’lim oluvchilarga qulaylik yaratishni maqsad qiladi. Bu bog‘lanish usullari o‘quvchi-talabalarga turli fanlarni birga o‘rganish, turli murakkab mavzularda fanlararo bog‘lanishdan foydalangan holda o‘zlashtirish jarayonini osonlashtirish va ularning fikrlarini rivojlantirish talab etadi.

Integratsiya lotincha integratio - tiklash, to‘ldirish, integer - butun so‘zidan kelib chiqqan. Bu borada ikki tushunchaga egamiz:

1. Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog‘liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.
2. Tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni.

Ta’lim mazmunini integratsiyalash - dunyo an’anasi (g‘oya, fikr, intilish). Integrativ yondashish turli darajadagi tizimli aloqalarning ob’yektiv yaxlitligini aks ettiradi (tabiat-jamiyat-

¹ B.N. Oripov, ”TASVIRIY SAN’AT VA UNI O‘QITISH METODIKASI” Toshkent - „ILM ZIYO“ - 2012

inson). Integratsiya ilgari bo‘lingan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog‘liq. U tizim elementlarining yaxlitlik va uyushqoqlik darajasini oshirishga olib keladi.

Maktab ta‘limini integratsiyalash jarayonining psixologik asosi sifatida olim Y.A. Samarinning assotsiativ tafakkur to‘g‘risidagi fikrlari olinishi mumkin. Bu fikrlarning mazmuni shundaki, har qanday bilim bu o‘xshatish, bilimlar tizimi esa o‘xshatishlar tizimidir. Y.A. Samarini o‘xshatishlarning quyidagi turlarini ajratadi:

- lokal (mahalliy, ma‘lum bir joy, narsa bilan chegaralangan);
- biror tizimga tegishli bo‘lgan;
- tizim ichidagi;
- tizimlar orasidagi;
- aqliy faoliyat darajalarini o‘xshatishlarining mos keladigan darajasiga birlashtirish xususiyatiga qarab tasniflaydi.²

“Integratsiya” tushunchasi bevosita XVIII asrlarda G.Spenser tomonidan o‘z qo‘lyozmalarida qo‘llanilgan. Integratsiya tushunchasining mazmuni keng qamrovli bo‘lib, koinotdagi jismlararo mujassamlashuvdan tortib, fanlararo bilimlarning integratsiyalashuvigacha ob‘yektiv tarzda qaraladi. Tadqiq etilayotgan ob‘yekt integrativ holda o‘rganish, ob‘yekt har tomonlama aloqalar, munosabat jihatlarini mukammal bilishga imkon beradi. Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, integratsiyaning asosini olamning yaxlitligi uni tashkil etuvchi elementlarning o‘zaro aloqadorligi, o‘zaro munosabatlari tashkil etadi. Pedagogik, ta‘limiy jihatdan esa integratsiya, uzviylik, fanlararo va o‘zaro aloqadorlikni ifodalaydi. U o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi, kengaytiruvchi, chuqurlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Integratsiya ta‘lim tizimida foydalanilishiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:

Tashqi integratsiya – bu ma‘lum bir fanning umuman boshqa fan bilan uzviy aloqadorlikda olib borilishidir. Masalan, chizmachilik fani ko‘p hollarda fizika, algebra, geometriya, tasviriy san‘at kabi fanlar bilan bog‘liqlikda o‘tkaziladi. Bu fanlarda uchraydigan terminlar ham bir-biriga o‘xshash yoki aynidir.

Ichki integratsiya – bu ma‘lum bir fanda o‘tiladigan mavzularni bir-biriga bog‘lagan holda dars jarayonini olib borish. Bunda pedagog ta‘lim berish jarayonida yangi mavzuni avval o‘tilgan barcha fanlarga asoslangan holda o‘tadi va bu o‘quvchilarning nima uchun?, nega bunday bo‘ldi?, bu qayerdan keldi?, kabi savollariga javob topishlariga yordam beradi. Barcha fan va sohalarda darslar mavzular ketma-ketligi bo‘yicha oddiydan murakkabga qarab o‘tilishini

² R.A. Mavlonova, N.H. Rahmonqulova, “Boshlang ich ta‘limning integratsiyalashgan pedagogikasi” Toshkent-2009

hisobga oladigan bo'lsak, o'qituvchi avval o'tgan mavzuga asoslanadi va o'quvchilarning o'tilgan mavzular bo'yicha olgan bilimlariga tayangan holda yangi mavzuni tushuntirib boradi. Masalan, chizmachilik fanidan pedagog proyeksiyalash usullari mavzusini o'tadigan bo'lsa, keyingi dars jarayonlarida o'tilgan mavzuga asoslanib, proyeksiyalash usullari bo'lgan markaziy, parallel, aksonometrik, son belgili va vektorli proyeksiylashni tushuntirib berishi mumkin. Pedagog proyeksiyalashning o'zi nima ekanligini o'quvchilarga tushuntirmasdan proyeksiyalash usullarini tushuntirishga harakat qilishi bu ta'lim berishga xato yondashish sanaladi.

Malaka oshirish jarayonida integratsiya ma'lum fan doirasida va fanlararo bo'lib, uni o'quv mashg'ulotlarida amalga oshirish integrativ yondashuv jarayoni bo'lib xizmat qilishini ta'kidlab o'tamiz.³

Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish muammosiga Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalotsi, J.J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiy, I.G.Reves, I.D.Zverevlar; o'zbek olimlaridan R. Mavlonova, N. Rahmonqulova, S.Dolimov, V.Qodirov, A.Zunnunov, H.Ubaydullaev, J.Esonov, N.Hotamov, Q.Yo'ldosh, Q.Husanboyeva, R.Niyozmetova, K.Abdullaev, V.Qodirov, R.Saidova, M.Suyunova, G.Rahimova, K.Mavlonova kabi olimlar munosabat bildirganlar.⁴

Muhandislik grafikasi fanlarida o'qitish samaradorligiga erishish hamda fanlararo integratsiyaning o'rnini belgilash kun tartibidagi dolzarb muammolardan sanaladi. Negaki olamdagi barcha narsa-hodisalar o'zaro uyg'unlik va aloqadorlikda mavjud bo'lgani kabi dunyoni o'rganish yo'li hisoblangan ta'lim jarayonida ham barcha o'quv fanlari integrativ

³ Yuldasheva.N.E, Djalolov.B.B “Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentlarini rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati”. Maqola 2023-yil.

⁴ Mahmado'stov.A., “Adabiyotni o'qitishda fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish” Maqola

yoʻsinda oʻqitilishi zarurdir. Bundan chizmachilik va chizma geometriya fani ham mustasno emas.

Maʼlumki muhandislik grafikasi fanlari koʻpgina fanlar masalan, geometriya, algebra, tasviriy sanʼat, fizika kabi yana bir qancha fanlar bilan bogʻliq boʻlib, ajratib boʻlmaydigan darajada yaqin aloqadorlikda mavjud. Taʼlim jarayonida oʻrganilayotgan mavzuning tabiatidan kelib chiqqan holda boshqa oʻquv fanlari bilan turli darajada integratsiya amalga oshiriladi.

Hozirgi yuksak ilmiy-texnikaviy taraqqiyot davrida chizmachilikning boshqa sohalar bilan oʻzaro aloqadorligini hisobga olgan holda quyidagi tematik guruhlariga boʻlish mumkin.

1. Chizmachilik va matematika terminlari;
2. Chizmachilik va fizika terminlari;
3. Chizmachilik va arxitektura-qurilish terminlari;
4. Chizmachilik va texnika terminlari;
5. Chizmachilik va biologiya terminlari;
6. Chizmachilik va tasviriy sanʼat terminlari;
7. Chizmachilik va geografiya terminlari;
8. Sof chizmachilik va chizma geometriya terminlari.

Yuqorida qayd qilingan tematik guruhlarining har birini alohida oʻrganish va tadqiq qilish chizmachilikning ilmiy terminologiyasini oʻrganishda va uning doirasini belgilashda oʻz oʻrni bor.

Chizmachilik va chizma geometriya oʻqituvchisi birinchi navbatda oʻquvchilarning grafik savodxonlik asoslarini bu fanlarni oʻrganishga qadar qanday egallaganliklarini bilish muhim. Shuningdek, fanlararo aloqalarni chizmachilik va fizika, ximiya kabi fanlardagi grafik tasvirlar bilan ishlash, geografiya kursida oʻrganiladigan masshtablar va topografik kartalar, tasviriy sanʼat darslaridagi yaqqol tasvirlar va ish qurollarini tayyorlash va ulardan foydalanish kabi koʻplab misollarda koʻrsatish mumkin. Lekin, bu yerda shuni alohida taʼkidlab oʻtish kerakki, birinchidan fanlararo aloqalarni ideal ravishda hech qachon amalga oshirib boʻlmaydi. Chunki, oʻrganiladigan fanlar sonining yetarlicha koʻpligi, ularning ayrimlarini bir vaqtda boshlanishi va oʻquvchilarning yosh hamda fiziologik xususiyatlarini hisobga olib oʻrganib boshlash zaruriyati subʼyektiv taʼsir koʻrsatadi, shuning uchun baʼzi maʼlumotlarni har xil fanlarda fan xususiyatini hisobga olgan holda takrorlashga toʻgʻri keladi.⁵

Chizmachilik va chizma geometriya fanlari koʻp hollarda tasviriy sanʼat va geometriya fanlari bilan bogʻliq holda oʻqitiladi. Biz tarixdan bilamizki, maʼlum bir davrga qadar tasviriy sanʼat va chizmachilik fanlari birgalikda oʻqitilgan. Agar eʼtibor beradigan boʻlsak, tasviriy sanʼat bilan chizmachilik fanining koʻpgina termin hamda tushunchalari bir-birini takrorlab keladi. Biz ulardan baʼzilarini keltirib oʻtamiz:

Tasviriy sanʼatda

Chizmachilikda

Shtrixlash – qalam yoki shu kabi ish qurollari rasm chizganda qoʻllaniladigan uslub

Shtrix chiziq - chizmalarda jismlarning koʻzga koʻrinmaydigan qismini tasvirlaydigan chiziq

⁵ E.I. Koʻziyev., A.O. Asimboyev., Muhandislik grafikasini oʻqitish metodikasi. Fan va texnologiya, 2016, 248 bet

Eskiz – rassom ishlamoqchi bo‘lgan asari yoki tasvirning oldindan olingan taxminiy ishi

Eskiz – detalning hamma nisbatlarini saqlagan holda, chizma asboblari ishlatmay ko‘lida ko‘z bilan chemlash va

Interyer – tasviriy san’at, me’morchilik va amaliy san’atda binoning ichki qismi ko‘rinishini bildiradi

Interyer– muhandislik– qurilish chizmachiligida binoning ichki ko‘rinishi chizmasi.

Model – o‘lchov, nusxa, qolip demakdir. Biror asarni yaratishda tasvir uchun nusxa,

Model – biror buyumning kattalashtirilgan yoki kichiklashtirilgan namunasi,

Kontur – chegara, chiziq.

Kontur – chizmalarda jismlarning ko‘zga ko‘rinib turgan shaklini tasvirlashda

Keltirilgan terminlar bu ikkala fanlarga ham tegishli bo‘lgan bir nechta terminlar xolos. Bulardan yana bir qanchasini sanab o‘tish mumkin. Chizma geometriya va matematika fanlari ham bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, o‘zaro ayni termin va tushunchalar ishlatiladi.

Kunimizda barcha fan va sohalar bir-biriga bog‘liq holda o‘rganilganidek, ularda foydalaniladigan termin hamda tushunchalar ham bir-biriga bog‘liq holda o‘rganiladi. Ma’lum bir fanga tegishli bo‘lgan terminlar boshqa bir fanda umuman boshqa ma’noga ega bo‘lishi ham mumkin. Ba’zi fanlarda o‘zlashtirish murakkab bo‘lgan terminlar mavjud bo‘lib, o‘quvchilar ularni eslab qolishda yoki asl ma’nosini tushunishda qiynaladilar. Shunday paytda qobiliyatli pedagog fanlararo integratsiyadan foydalanishi mumkin.

Maktab ta’lim tizimida bilamizki, o‘quvchilar barcha fanlarga bir xilda qiziqish bildirmaydilar. Bu esa albatta ta’lim reytingining keskin pasayishiga sabab bo‘ladi. Bunday muammoni bartaraf etishning samarali usullaridan biri bu albatta fanlararo integratsiyadan foydalanishdir. Masalan, chizmachilik faniga qiziqmaydigan, o‘zlashtirishi past o‘quvchilarni o‘zlari qiziqadigan fan yoki sohaga bog‘lagan holda individual tarzda olib borish mumkin. Biroq bu pedagogdan yuksak darajadagi pedagogik mahoratni va akademik qobiliyatni talab etadi. **Akademik qobiliyat** - barcha fanlar yuzasidan muayyan bilimga ega bo‘lish ya’ni pedagog o‘z fanini va boshqa fanlarni chuqur bilishida hamda o‘zlashtirishida namoyon bo‘ladi. Pedagog bu qobiliyatdan foydalangan holda o‘quvchilarning o‘zlari qiziqqan fan yoki sohaga bog‘lagan holda ma’lum bir mavzuni tushuntirib berishi o‘quvchilar faolligini oshiribgina qolmasdan ta’lim reytingini ko‘tarilishini ta’minlaydi. Psixologiyada inson biror narsaga qiziqish bildirganda uning diqqati ham shu narsada bo‘lishi isbotlangan jarayonlardan. Bu psixologik nuqtai-nazarga ko‘ra o‘quvchilarni ta’lim jarayonidagi faolligini oshirishning usullaridan biri bu ularni qiziqishini oshirgan holda ularning diqqatini qarata olishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “TASVIRIY SAN’AT VA UNI O’QITISH METODIKASI” B.N.Oripov, Toshkent - „ILM ZIYO“ – 2012
2. “Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi” R.A.Mavlonova., N.H.Rahmonqulova. Toshkent-2009
3. “Fanlarni integratsiyalab o’qitishning pedagogik, psixologik va metodik asoslari” Q.T.Boltayeva., G.T.G‘aybullayeva., N.J.Rahmatova. Maqola 2023-yil
4. “Jismoniy tarbiya o’qituvchilarining kasbiy kompetentlarini rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati”. Yuldasheva.N.E., Djalolov.B.B. Maqola 2023-yil.
5. “Adabiyotni o’qitishda fanlararo integratsiyani yo’lga qo’yish” Mahmado’stov.A. Maqola.
6. “Muhandislik grafikasini o’qitish metodikasi” E.I.Ro‘ziyev., A.O.Ashirboyev. -T.: «Fan va texnologiya», 2010, 248 bet